

PRIMENA MAŠINSKOG UČENJA ZA PREDVIĐANJE NIVOVA VODE U BUNARU: LINEARNA REGRESIJA KROZ ANALIZU ISTORIJSKIH PODATAKA

APPLICATION OF MACHINE LEARNING FOR PREDICTING GROUNDWATER LEVELS: LINEAR REGRESSION THROUGH ANALYSIS OF HISTORICAL DATA

Ivić Ognjen¹

¹Javno komunalno preduzeće „Vodovod i kanalizacija“ Subotica, Trg Lazara Nešića 9/a, Subotica, E-mail: ognjen@vodovods.rs

APSTRAKT: U istraživanju se primenjuje model linearne regresije iz paketa „sklearn“ (LinearRegression) za predviđanje ciljane varijable (nivoa vode u bunaru) na temelju atributa (Protoka), kako bi se napravila prognoza i izvršilo predviđanje vrednosti nivoa podzemnih voda. Proces „treniranja“ tj. učenja modela odvija se unutar date funkcije za svaki dan i mesec u 2022-2024. godini (istorijski podaci). Nakon „treniranja“, model se koristi za predviđanje na osnovu dostupnih podataka. Evaluacija performansi modela obuhvata različite numeričke parametre, kao što su MAE, MSE, RMSE i R-kvadrat. One omogućavaju procenu tačnosti modela u predviđanju na osnovu ulaznih podataka. Analiza tih podataka pruža se uvid u efikasnost modela linearne regresije za bolje razumevanje i bolje predviđanje nivoa vode u bunaru. Kroz korišćenje ovog modela, istraživanje se fokusira na ocenu tačnosti predviđanja nivoa, pružajući korisne uvide za dalje unapređenje ili korišćenje modela linearne regresije u predviđanjima nivoa.

Key words: Linearna regresija, evaluacija performansi, predviđanje nivoa vode

ABSTRACT: The study applies a linear regression model from the sklearn package (LinearRegression). for prediction of the target variable (water level in the well) based on the attribute (Flow), facilitating forecasting and prediction of the level of water in the well. The process of "training" the model occurs within a given function for each day and month in the years 2022-2024 (historical data). Following this "training," the model is employed to predict the values of the target variable using the available data. The evaluation of the model's performance encompasses various numerical parameters such as MAE, MSE, RMSE, and R-squared. These metrics enable the assessment of the model's accuracy in prediction based on the input data. Analyzing this data provides insights into the efficiency of the linear regression model, enhancing the understanding and predictive capabilities of the well water level. Through the utilization of this model, the research emphasizes assessing the accuracy of water level predictions, offering valuable insights for further enhancement or utilization of the linear regression model in water level predictions.

Key words: Linear regression, performance evaluation, water level prediction

UVOD

Automatizacija sistema za praćenje i upravljanje vodnim resursima postala je ključna tema. Pored praćenja trendova kao što su količine zahvaćene sirove vode, važno je razviti sisteme mašinskog učenja i veštačke inteligencije (VI) za procenu uticaja eksploatacije na hidrogeološku sredinu i posledica eksploatacije. Automatizacija u učenju i izvršavanju operacija dobila je pažnju zbog sve većeg broja digitalizovanih podataka koji omogućavaju lakšu obradu. U kontekstu veštačke inteligencije (VI) i mašinskog učenja (ML), linearna regresija je algoritam nadgledanog učenja koji zahteva označene podatke tokom obuke. (Jakšić Krüger, 2021) Ovaj rad se fokusira na predviđanje ili analizu relacija između promenljivih parametara protoka vode iz bunara (mereno na glavi bunara) i kretanje nivoa vode u samom bunaru, sa ciljem pronalaženja linearne veze između ulaznih i izlaznih podataka jednog hidrogeološkog sistema. Algoritam uči na osnovu istorijskih podataka (3 godine oko 900 podataka), kako bi predvidela ili klasifikovala nove, do sada neviđene podatke (u konkretnom slučaju protok i nivo). Za samo učenje i analizu korišćena je linearna regresija za analizu podataka o protoku Q (l/min) i nivoa vode u bunaru mereno sandom H (m), na primeru dnevnih izveštaja u prigradskog naselja Bikovo u Subotici. Osnovni zadaci su definisanje modela linearnom jednačinom, merenje razlike između stvarnih i predviđenih vrednosti, optimizacija parametara za minimizaciju greške, i evaluacija modela za proveru sposobnosti predviđanja

nivoa H (m). Cilj rada je primena linearnog regresionog modela na podatke iz bunara, kako bi se sagledao način rada i uticaj na vodni resurs za vodosnabdevanje jednog naselja (Kim et al, 2023).

PRIMENJENA METODOLOGIJA

U procesu analize podataka, podaci se prikupljaju iz baze podataka za svaki dnevni izveštaj koji se generiše u okviru programa SCADE. Odabrani su određeni atributi i parametri kao ulazni Q (l/min) i ciljna varijabla H (m) za "treniranje" linearnog regresionog modela. Postupak pronalaženja linearne veze podrazumevalo je :

1. **Definisanje Modela:** U linearnoj regresiji, model je linearan i definisan je jednačinom $y=mx+c$, gde se traži najbolja vrednost koeficijenta nagiba (m) i odsečka na y-osi (c). Ovaj model se prilagođava podacima kako bi se pronašla najbolja linearna veza. Sama obrada podataka je automatizovana i radi se putem napisanog algoritma u programu Python (Pehović, 2023).
2. **Funkcija Greške:** Koriste se funkcije greške kako bi se našla i uporedila razlika između stvarnih i predviđenih vrednosti. Cilj je minimizovati greške pronalaženjem najboljih vrednosti za parametre modela (m i c), kriterijumi greške koji su korišćeni su MSE, RMSE i R^2 , odnosno srednja apsolutna greška, koren srednje kvadratne greške i R^2 .
3. **Optimizacija Parametara:** Algoritam optimizacije (npr. gradijentni spust) se koristi za iterativno podešavanje parametara modela kako bi se minimizovala funkcija greške. Cilj je pronaći vrednosti parametara koje najbolje opisuju linearnu vezu između ulaznih i izlaznih podataka.
4. **Evaluacija Modela:** Nakon što su parametri pronađeni, model se proverava na osnovu testiranih podataka kako bi se proverila njegova sposobnost da dobro generalizuje, odnosno, da daje tačne predikcije novoa, na dosad neviđenim podacima.

Proces učenja uključuje učitavanje istorijskih podataka i treniranje modela linearne regresije za svaki dnevni izveštaj iz naselja Bikovo, Subotica. Podaci se učitavaju u objedinjenu bazu sa 365 fajlova godišnje, svaki sadrži 1440 vremenskih zapisa za parametre (Q u t-min ili H u t-min). Algoritam generiše predviđanja nivoa bunara na osnovu podataka protoka i proverava performanse modela. Nakon toga, najbolji model u zavisnosti od korišćenog kriterijuma greške (MSE, RMSE i R^2) se utvrdi, a korišćenjem novih podataka protoka može se predvideti nivo vode u bunaru.

U kontekstu linearne regresije, "X" se odnosi na kolonu 'Protok' Q (l/min), što predstavlja ulazne podatke ili nezavisne varijable, dok "Y" se odnosi na kolonu 'Nivo' H (m), što predstavlja izlazne podatke ili zavisnu varijablu. Programski paket scikit-learn, često nazivanog sklearn, je alat u Pythonu za primenu mašinskog učenja i nudi efikasne algoritme i alate za analizu podataka, omogućavajući lakšu izradu i ocenu modela. Nakon definisanja pravila za svaki model, rezultati se upoređuju radi ocene performansi, a najbolji modeli se biraju za analizu nivoa bunara na osnovu protoka. Korišćena je skripta koja obavlja zadatke i analizira podatke iz originalnog direktorijuma (Batanović, 2020).

RAD SA ALGORITMOM U SAMOM PROGRAMU

Algoritam koji je korišćen za potrebe učenja, evaluacije i predviđanja, konstruisan je na sledeći način od strane autora rada, i okviru samog koda (napisanog programa) tačno su definisana pravila i uputstva po kojima algoritam treba da postupi, a to obuhvata sledeći niz operacija:

1. **Učitavanje i obrada podataka:** Skripta odnosno program prolazi kroz hijerarhiju direktorijuma kako bi pronašao ciljani fajl „Bikovo“ u zadatom formatu za period 2022-2024. Zatim, učitava pronađene datoteke kao bazu podataka za oko 900 fajlova (900/365 dana = 2,5 godine) , vrši provere na prisustvo određenih kolona i identifikuje eventualna odstupanja kao vrednosti "NaN" (prazna polja ili neispravan zapis) pre čuvanja ključnih podataka za analizu.
2. **Podela podataka:** Razdvaja podatke za protok i nivo na skupove za učenje 70 % i testiranje 30 %. Ako je originalan skup podataka "D" ima "N" uzoraka tada se "trening" skup D_{train} i test skup D_{test} kreira kao: $D_{train} = \{(X_i, y_i) | i \in \{1, 2, \dots, \lfloor 0.7N \rfloor\}\}$ i $D_{test} = \{(X_i, y_i) | i \in \{\lfloor 0.7N \rfloor + 1, \dots, N\}\}$, gde je 0.7 proporcija podataka dodeljena "trening" skupu,
3. **Učenje modela:** Koristi se `LinearRegression` model iz `sklearn` biblioteke za obučavanje modela nad učenim podacima. Model predviđa y koristeći jednačinu: $\hat{y} = \beta_0 + \beta_1 X$, gde je β_0 presek, a β_1 nagib linije. Parametri β_0 i β_1 se procenjuju koristeći npr. metod najmanjih kvadrata (OLS): $\beta = (X^T X)^{-1} X^T y$. Srednja apsolutna greška meri prosečnu veličinu grešaka između predviđenih vrednosti i stvarnih vrednosti u test skupu.
 $MAE = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N |y_i - \hat{y}_i|$, gde je N broj uzoraka u test skupu, y_i su stvarne ciljne vrednosti, a \hat{y}_i su predviđene ciljne vrednosti.

4. **Evaluacija modela:** Predviđanja se prave na test skupu, gde se izračunava tri pomenute vrste funkcije grešaka, kako bi se procenila greška modela u odnosu na stvarne vrednosti. Od svih prikupljenih i obrađenih fajlova, u zavisnosti od željenog kriterijuma bira se najbolji model koji je nađen u 211 sa tačnošću

preklapanja od oko 94,06 % i greškom kriterijuma MAE i RMSE od oko $8.88 \cdot 10^{-16}$, za R2 najbolji model je nađen na 210 dan sa greškom od oko 0,999 i preklapanjem od oko 94,06 %.

5. Kreiranje izveštaja: Podaci o fajlovima i njihovim odgovarajućim greškama se čuvaju za kreiranje izveštaja (Slika 1).

Slika 1. Prikaz kriterijuma greške "MAE" svakog modela (za svaki fajl)
Figure 1 Display of the "MAE" error criterion for each model (for each file)

6. Vizualizacija rezultata: Scatter plot dijagram, raspršene tačke, pomažu u vizualizaciji kako se model ponaša u odnosu na stvarne podatke, posebno naglašavajući područja gde dolazi do značajnijih odstupanja. To je korisno za procenu performansi modela i identifikaciju situacija u kojima model može imati poteškoća u preciznom predviđanju nivoa vode,

7. Čuvanje modela: Model sa najmanjom greškom se čuva kako bi se koristio kasnije.

8. Korišćenje sačuvanog modela za predviđanje: Korišćenjem sačuvanog modela, podaci za predviđanje se učitavaju iz direktorijuma, proveravaju se neophodne kolone u fajlovima, nakon čega se model primenjuje za predviđanje nivoa H (m) vode na osnovu protoka. Zadaju se vrednosti protoka Q (l/min) za period od 1440 zapisa odnosno svaki minut, Zatim se vizualizuju razlike između stvarnih i predviđenih vrednosti, dok se na kraju računa procenat preklapanja ovih vrednosti.

Različite funkcije greške, pružaju različite uvide u performanse modela linearne regresije: "Srednja apsolutna greška (MAE)" model je najbolji kada ima najmanje varijacije, između stvarnih i predviđenih vrednosti. "Srednja kvadratna greška (MSE)" model je najbolji kada minimizuje kvadratne greške između stvarnih i predviđenih vrednosti. "Koren srednje kvadratne greške (RMSE)" najbolji model je onaj sa najmanjim RMSE, što znači da su predviđene vrednosti najbliže stvarnim, a greške raspoređene na najmanji mogući način. U ovom primeru, algoritam je podeljen na tri kategorije, gde svaka kategorija izračunava funkciju greške za fajlove. Ovo omogućava korisnicima da predviđaju nivo vode u bunaru koristeći različite kriterijume. (Pejović, 2023)

Prvo je korišćen dnevni izveštaji za svaki mesec, pri čemu se za svaki mesec posebno računa svaka funkcija greške i bira najbolji model za taj mesec (npr. 12 MAE modela za celu godinu). Ovakav pristup filtriranja na mesečnom nivou se pokazao kao loš, odnosno nedovoljan broj modela i podataka. Zato se pristupilo obradi svih raspoloživih podataka odnosno fajlova, za period 2022-2024 god. i iz svih modela se bira samo jedan najbolji. Ključni deo koda za predviđanje nivoa vode je učitavanje podataka u realnom vremenu, proveravanje odgovarajuće kolone i korišćenje najboljeg naučenog modela za predviđanje nivoa na osnovu vrednosti u koloni "Protok". Upoređivanje predviđenih vrednosti sa stvarnim podacima pomaže u oceni tačnosti modela i omogućava korisnicima da bolje procene njegovu preciznost. Vizuelno i numerički

se procenjuje koliko se predviđeni i stvarni podaci poklapaju, a rezultati se koriste za ocenu performansi modela i identifikaciju potreba za poboljšanjima (Slika 2) (Nagy, 2019).

Slika 2. Prikaz razlike kretanja nivoa u realnom vremenu i predviđenog
Figure 2. Comparison differences of real-time and predicted water level trends

PRIMENA ALGORITMA U REALNOM VREMENU

Nakon što su se stekli uslovi, model je prikupio sve raspoložive fajlove, obradio iste, uspešno sproveo set testiranja, učenja i evaluacije po željenom kriterijumu, omogućeno je da se izvrši realno predviđanje za dati vremenski interval (2023.godinu) (Slika 3). Predviđanjem takođe može da se u realnom vremenu, uporedi razliku u predviđenom i realnom nivou, kao i da prikaz u vidu trend dijagrama i histograma kretanja predviđenog nivoa u odnosu na realan nivo u trenutku.

Slika 3. Predviđanje kretanja nivoa korišćenjem podataka za 2023 godinu. Legenda: 1. Procenat tačnosti modela manji od 80-85 (crvena), 85,1-90 (žuta) i preko 90,1 % (zelena)

Figure 3. Forecasting water level trends using 2023 data. Legend: 1. Model accuracy percentage: less than 80-85% (red), 85.1-90% (yellow), and over 90.1% (green)

Puštanjem programa u rad, može se proveriti tačnost predviđanja u realnom vremenu, kao i tačnost u % u odnosu na zadnju vrednost koja se kreće od 95% do oko 100% što znači da se predviđeni nivo kreće u nekom normalnom realnom opsegu. Ukoliko bi došlo do nekog većeg odstupanja, veća razlika nivoa u odnosu na predviđeno, to može da ukaže na to da je došlo do uticaja na kretanje nivoa od strane nekog spoljnog faktora koji utiče na sam bunar, obzirom da je ovde reč o usamljenom bunaru (Slika 4).

Slika 4. Predviđanje kretanja nivoa vode u realnom vremenu u periodod sat vremena. Legenda: 1. Plava linija - trenutno očitane vrednosti nivoa (očitanje sa sonde), 2. Crvena linija - predviđene vrednosti nivoa (proračun)

Figure 4. Real-time water level prediction over a one-hour period. Legend: 1. Blue line - currently measured water levels (sensor readings), 2. Red line - predicted water levels (calculations)

ZAKLJUČAK

Tema rada je razvoj algoritma u Pythonu za predviđanje nivoa vode u bunaru koristeći istorijske podatke. Podaci su podeljeni na "training" i "test" skupove, provereni i ocenjeno je oko 900 podataka, kao i mogućnost vizualizacije za procenu kretanja nivoa vode na osnovu realnog protoka. Model je pokazao niske greške koristeći MAE, RMSE i R^2 kriterijume (8.88⁻¹⁶ i 0,999), što ukazuje na visoku tačnost u predviđanju za period 2022-2024. Tokom predviđanja 2023. godine, uočena su određena sezonaska odstupanja, koja ukazuju na uticaj spoljnog faktora (susednog bunara). Analizom podataka za period 2022-2024 godinu, primećuje se najveće odstupanje modela tokom letnjih meseci (maj-avgust). Pa tako za 2024 godinu, od svih raspoloživih podataka (fajlova) 7,51 % podataka (16 fajlova) ima tačnost predviđanja od 75-80%, 5,63 % podataka (12 fajlova) ima tačnost od 80-85 %, 12,21 % podataka (26 fajlova) ima tačnost predviđanja od 85- 90 %, a najveću tačnost imaju podaci (104 fajla) preko 90 % tačnost predviđanja i to 48,83 %. Automatizovano dnevno predviđanje može pomoći u praćenju opadanja kapaciteta bunara i uočavanju naglih promena tokom eksploatacije. Što čini ukupno oko 213 fajlova u 2024 godini (zaključno sa mesecom avgust), od toga 158 fajlova ispunjava zadati kriterijum, a 55 fajlova je preskočeno i nije vršen proračun na njima.

LITERATURA:

1. Batanović V., 2020: Linearna regresija. Posećeno dana : 10.07.2024. Preuzeto sa : <https://rti.etf.bg.ac.rs/rti/ms1psz/pdf/Linearna%20regresija.pdf>
2. Kim D., Choi S., Kang S., Noh H.: 2023: A Study on Developing an AI-Based Water Demand Prediction and Classification Model for Gurye Intake Station. Water; 15(23): 4160. <https://doi.org/10.3390/w15234160>
3. Jakšić Krüger T. 2021: Mašinsko učenje - definicija, osnovni pojmovi i podele. Posećeno dana: 10.07.2024. Preuzeto sa: <https://www.fpn.bg.ac.rs/wp-content/uploads/APA-stil-navo%C4%91enja-izvora-pravila.pdf>
4. Nagy Z. 2019: Osnove veštačke inteligencije i mašinskog učenja. Beograd : Kompjuter biblioteka
5. Pehović M. 2023: Analiza podataka u Pythonu/R-u linearna regresija. Posećeno dana: 11.07.2024. Preuzeto sa : https://www.grf.bg.ac.rs/p/learning/predavanje_linearna_regresija_1685003438553.pdf